

TURLI SIYOSIY AN’ANALARDA ADOLAT TUSHUNCHASINING EVOLYUTSIYASI

Rihsixo’jayeva Xadichaxon Rustam qizi

xrixsixojayeva3@gmail.com

*Maqola uchun javobgar: xrixsixojayeva3@gmail.com

Tel: +998977522066

Annotatsiya. Ushbu maqola orqali adolat tushunchasining qadimgi davrdan hozirgi zamonaviy — raqamli davrgacha bo‘lgan siyosiy-antropologik evolyutsiyasi tadqiq qilinadi. Tarix davomida adolat tushunchasining turli hokimiyat shakllari, ijtimoiy tuzilmalar va diniy-siyosiy mafkuralar orqali qanday shakllangani ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot adolatning antropologik ildizlari tahlilidan boshlanib, an’anaviy jamiyatlarda adolat va hokimiyat qanday amalga oshirilgani, modernizatsiya jarayonida adolatning siyosiy konsepsiyalarga qanday integratsiyalashgani siyosiy antropologiya doirasida tahlil qilinadi. Boshqacha aytganda, adolat tushunchasi faqat axloqiy yoki falsafiy kategoriya sifatida emas, balki ijtimoiy guruhlar o‘rtasidagi hokimiyat munosabatlari, madaniy an’analar va institutlar tizimi mahsuli sifatida talqin qilinadi. Bu yondashuv adolat tushunchasining vaqt o‘tishi bilan qanday shakllanganini, qaysi ijtimoiy kuchlar uni qonunlashtirganini va jamiyatdagi tengsizliklar qanday qilib “adolat” nomi ostida oqlanganini tahlil qiladi. Maqolaning asosiy maqsadi — adolat tushunchasining evolyutsiyasini madaniy, ijtimoiy va hokimiyat munosabatlari orqali tushunishdir.

Kalit so‘zlar: adolat, primitiv jamiyat, aristokratik ideal, ilohiy adolat, teokratik, ijtimoiy shartnoma, tabiiy huquq, tenglik, huquqiy adolat.

Abstract. This article explores the political-anthropological evolution of the concept of justice from ancient times to the modern digital era. It examines how the notion of justice has been shaped throughout history by various forms of power, social structures, and religious-political ideologies. The study begins with an analysis of the anthropological roots of justice, then investigates how justice and authority were practiced in traditional societies, and how the concept of justice became integrated into political theories during the process of modernization — all within the framework of political anthropology. In other words, justice is interpreted not merely as a moral or philosophical category, but as a product of power relations between social groups, cultural traditions, and institutional systems. This approach offers insight into how the concept of justice has evolved over time, which social forces legitimized it, and how inequalities

in society have been justified under the name of “justice.” The primary goal of the article is to understand the evolution of justice through the lens of cultural, social, and power dynamics.

Keywords: justice, primitive society, aristocratic ideal, divine justice, theocratic, social contract, natural law, equality, legal justice.

Аннотация. В данной статье рассматривается политико-антропологическая эволюция понятия справедливости — от древности до современного цифрового общества. Анализируется, как понятие справедливости формировалось на протяжении истории через различные формы власти, социальные структуры и религиозно-политические идеологии. Исследование начинается с анализа антропологических корней справедливости, рассматриваются способы реализации справедливости и власти в традиционных обществах, а также интеграция понятия справедливости в политические концепции в ходе модернизации — в рамках политической антропологии. Иными словами, справедливость представляется не только как моральная или философская категория, но и как результат системы властных отношений между социальными группами, культурных традиций и институтов. Такой подход позволяет проанализировать, как трансформировалось понятие справедливости со временем, какие социальные силы его легитимировали и каким образом неравенства в обществе оправдывались под именем «справедливости». Основная цель статьи — понять эволюцию понятия справедливости через призму культурных, социальных и властных отношений.

Ключевые слова: справедливость, примитивное общество, аристократический идеал, божественная справедливость, теократический, общественный договор, естественное право, равенство, правовая справедливость.

KIRISH

Adolat tushunchasi insoniyat tarixining barcha bosqichlarida markaziy ijtimoiy-siyosiy kategoriya sifatida namoyon bo‘lgan. U qadimgi mifologik tasavvurlardan tortib zamonaviy raqamli jamiyatlarning siyosiy diskurslarigacha bo‘lgan davrda turli mazmun va shakllarda talqin etilgan. Ayniqsa, adolat tushunchasining siyosiy va antropologik o‘zaro bog‘liqligini o‘rganish bugungi kunda global notengliklar, ijtimoiy ajratishlar va hokimiyat legitimatsiyasining turli ko‘rinishlari fonida alohida dolzarblik kasb etmoqda.

Siyosiy antropologiya doirasida adolat tushunchasini faqat axloqiy yoki falsafiy mezonlar asosida emas, balki u mavjud ijtimoiy strukturalar, hokimiyat munosabatlari va madaniy

an'analar kontekstida qanday shakllanib borayotganini tahlil qilish mumkin. Chunki har bir jamiyatda adolatning mazmuni va uni amalga oshirish usullari mavjud ijtimoiy tuzilma, mafkuraviy qarashlar va hokimiyatga egalik qiluvchi kuchlar tomonidan belgilanadi.

Ushbu maqola adolat tushunchasining siyosiy-antropologik evolyutsiyasini tahlil qilish orqali, uning tarixiy bosqichlardagi turlicha talqinlari, hokimiyat va ijtimoiy nazorat vositasi sifatidagi roli hamda madaniy kontekstda qanday qonunlashtirilganini o'rganishni maqsad qiladi. Tadqiqot davomida qadimgi antik davr falsafasidan boshlab, o'rta asrlardagi diniy-siyosiy yondashuvlar, yangi davr ijtimoiy shartnoma nazariyalari va zamonaviy postmodern siyosiy fikrlargacha bo'lgan jarayonlar tahlil qilinadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Adolatning ilk shakllari — ibtidoiy adolat

Dastlab insoniyat hayotining ibtidoiy bosqichlarida jamoaviy yashash tirik qolishning muhim omili bo'lgan. Bu davrda barcha a'zolar deyarli teng mavqega ega bo'lib, ov qurollari, oziq-ovqat mahsulotlari va boshqa resurslar umumiy mulk sifatida teng taqsimlangan. Aynan shunday sharoitda adolat tushunchasi o'zining eng sodda va kollektiv shaklida namoyon bo'lgan. Bu yerda adolat — hayotni saqlab qolish uchun resurslarning teng taqsimoti va hamjihatlikning zaruratga aylanishi edi. Keyinchalik ibtidoiy guruhlar o'rtasida resurslar uchun raqobat va to'qnashuvlar kuchaygani sababli kichik jamoalar yirikroq tuzilmalarga — urug' va qabila shakliga birlashishga majbur bo'ldi. Bu bosqichda adolat endi nafaqat taqsimot bilan, balki rahbarlik va hokimiyat masalalari bilan ham bog'liq bo'la boshladi. Jamoani uyushtirish, tashqi xavflarga qarshi harakat qilish zarurati boshliq, oqsoqol yoki diniy rahnamolarning shakllanishiga olib keldi. Ular faqat harbiy yoki diniy yetakchi sifatida emas, balki jamoaviy qarorlar qabul qilinadigan yig'inlarda hal qiluvchi ovoz sohibi sifatida ham namoyon bo'lishdi.

Bu tuzumda adolat tushunchasi endilikda ijtimoiy maqom, tajriba va e'tiborga asoslangan hokimiyat orqali ifodalanadi. Garchi bu davrda yozma qonunlar yoki rasmiy sud tizimi bo'lmagan bo'lsa-da, jamoa a'zolari o'zlari ishonch bildirgan yetakchining so'zini adolat mezon sifatida qabul qilishgan. Ayniqsa, diniy asoslangan jamoalarda ruhoniylarning so'zi oliy haqiqat sifatida e'tirof etilib, ularning qarorlari adolatli deb hisoblangan.

Shunday qilib, ibtidoiy jamoaviy tizimdan urug‘ va qabilaviy boshqaruvga o‘tish jarayonida adolat tushunchasi ham asta-sekin faqatgina taqsimot emas, balki ijtimoiy tartib va hokimiyat asosida shakllangan normativ prinsipga aylana boshlagan.

Antik Yunoniston davrida adolat

Bu jamiyatdagi tartib va muvozanatni ta‘minlovchi asosiy vosita hisoblangan. Platon o‘zining “Davlat” asarida “dastavval, davlat tuzishimiz yaxlitlik uchun edi va xuddi shu yaxlitlik adolatning o‘zi yoki uning qandaydir bir turi ekanligini va bu yaxlitlikda har bir sinf egalari o‘z ishi bilan mashg‘ul bo‘lib, boshqaning ishiga aralashmasligi adolatdir”, deya ta‘kidlaydi. Aristotel esa adolatni “Nikomax axloqi”da ikkiga — taqsimlovchi(siyosiy lavozimlar, boylik, unvonlar kabi resurslarni xizmat, fazilat yoki mehnatga qarab taqsimlash)va tuzatuvchi(huquq buzilishi yoki nizolarda taraflarni teng muomala asosida muvozanatlashtirish)ga ajratadi. U adolatni jamiyatdagi mavjud narsalarni fazilat va xizmat asosida taqsimlash va bu hokimiyatni loyiq kishiga berish deya ta‘kidlaydi.

O‘rta asrlarda ilohiy adolat va teokratik tartib

Bu davrda xristian olamida cherkov davlatdan ustun va har qanday davlat bo‘y sunishi kerak, yo‘qsa unday davlatning qasoskor to‘dadan farqi qolmaydi degan qarashni Avreliy Avgustin nazariyasida ko‘rishimiz mumkin. Demak, davlat jamiyat orasida adolat o‘rnatishi uchun cherkov bosh funksiyani bajaruvchi hisoblangan. Foma Akvinskiy ham “hokimiyat — bu shunchaki vosita, u mohiyatiga ko‘ra go‘yoki ilohiy tartibning dunyodagi in‘ikosidir. Shuning uchun u insonlarga yaxshiliklar va ezguliklarni olib kelishi lozim”, deb hisoblagan. Islom siyosiy olamida adolat hukmdorning axloqiy yetukligi, ma‘naviy(diniy) qadriyatlarni o‘zlashtirganligiga alohida e‘tibor qaratilgan. Abu Nasr Farobiy ham o‘zining “Fozil odamlar shahri” asarida shaharning imom(hukmdor)i o‘zida mujassam qilishi kerak bo‘lgan o‘n ikki fazilatni sanab o‘tadi. Unda imom oliy himmat bo‘lishi, hammaga haqiqat qiluvchi, barchani adolatga chaqiruvchi, o‘zi suygan go‘zalliklarni barchaga ravo ko‘ruvchi, adolatparvar, zakiy, haqiqiy komil inson bo‘lishi kerakligi aytib o‘tiladi. Bundan xulosa qilib aytishimiz mumkinki, har ikkala dinga ko‘ra insonlarga adolatni yaratib beruvchi bu din omilidir.

Yangi davr — ijtimoiy shartnoma va tabiiy huquqlar

Ma‘rifatparvarlik va reformatsiyadan keyingi davriga kelib antik davrdagi faylasuflar fikri bir muncha takomillashib, erkinlik tenglik insonning tabiiy huquqlari deya

aytila boshlandi. Buni har tomonlama qo'llab-quvvatlagan va shu asosda o'z nazariyalarini yaratgan Jon Lokkdir. U insonlar tug'ilganidan boshlab hayot, erkinlik va mulkka egalik qilish huquqiga ega, adolat shu huquqlarning siyosiy himoyasini ta'minlovchi mexanizmdir, deya ta'kidlaydi. Lekin bu davrda ham adolat haqida fikrlar, qarashlar turfa xil bo'lgan. Misol tariqasida Tomas Gobbsni keltiradigan bo'lsak, u hokimiyatga bo'ysunish orqali xavfsizlikni, adolatni ta'minlash mumkinligini, aks holda, tabiiy holatda insonlar adolatsizlik qilishga moyil ekanligini aytadi.

Zamonaviy adolat nazariyalari: J.Rols va R.Nozik

Zamonaviy davrda adolat tushunchasi faqatgina tenglik, hokimiyatga bo'ysunish bilan emas, balki fuqarolarning asosiy huquqlari, teng imkoniyatga ega bo'lish va erkin tanlov sifatida baholana boshlandi. Rolsningcha, davlat eng kam ta'minlangan fuqarolar imkon qadar eng yaxshi holatda bo'lishlarini ta'minlash uchun zarur bo'lgan barcha vakolatlarga ega bo'lishi kerak (albatta, bu vakolatlar asosiy huquq va erkinliklarga zid kelmasligi sharti bilan). Bu yondashuv J.Rolsning adolat nazariyasidan kelib chiqadi; unga ko'ra, boyluk va daromadning teng bo'lmagan taqsimoti faqatgina pastki tabaqadagilar boshqa har qanday taqsimotga nisbatan yaxshiroq holatda bo'lsalar, adolatli hisoblanadi.

R.Nozik bunday nazariyalarni tanqid qilib, ularni adolatni faqat natijalarga qarab baholaydigan — ya'ni “kim qancha oldi” degan mezonga yopishib qolgan — yondashuvlar deb hisoblaydi. U esa adolat mezoni sifatida mulkning qanday yo'l bilan qo'lga kiritilganini, ya'ni erkin bitimlar va adolatli almashinuv asosida shakllanganini ustuvor deb biladi. R.Nozik esa taqsimotni bu shakllar emas, balki u qanday yo'llar bilan yuzaga kelgani belgilaydi, deb hisoblaydi.

Postmodern va raqamli davr

Bu davrda adolat tushunchasi dekonstruksiya qilinadi. M.Fukoltga ko'ra adolat ham hokimiyat tomonidan ishlab chiqiladigan me'yordir. Bu yerda adolat ko'p tarmoqli kategoriya sifatida emas, balki ijtimoiy-konstruksiyalangan tushuncha sifatida qaraladi. Nansy Freyser esa adolatni uch sifatda: taqsimot, e'tirof, ishtirokda ko'radi. Ya'ni faqat moddiy tenglik bilan emas, madaniy ko'rinish va siyosiy vakillik orqali ham erishiladi.

Raqamli davrda esa sun'iy intellekt va algoritmlar adolatni ta'minlashda muhim o'rin tutmoqda. Ammo boshqa tomondan bu salbiy oqibatlariga olib kelmoqda. Tadqiqotchilarning ko'pchiligi ushbu avtomatlashtirilgan texnologiyalar, xususan

Twitterdagi trol hisoblar va siyosiy botlar, “robosiyosat” (Tambini 2016) deb ataluvchi yangi siyosiy muhitning bir qismi sifatida demokratiyaga zarar yetkazayotganini ta’kidlashmoqda. Bu esa fuqarolarni ijtimoiy tarmoqlardagi ishtirokidan chekinishga yoki butunlay onlayn muhitni tark etishga undaydi. Bunga yaqqol misol qilib 2016-yildagi AQSh prezidentlik saylovida botlar orqali saylovchilarga noto’g’ri ma’lumotlar tarqatilganligi va bu D.Tramp foydasiga xizmat qilgani aytiladi. Ushbu tadqiqotlar raqamli siyosatning “qorong’i” tomonlarining yangi ko‘rinishlarini yoritishga yordam bermoqda, biroq ijtimoiy aktorlar go’yo algoritmik manipulyatsiyaga qarshi har qanday imkoniyatdan mahrumdek tasvirlanadi.

Shunga qaramay, bu kabi nohaqliklarga imkon qadar qarshi javob qaytarishga, faollar, fuqarolik jamiyati tashkilotlari va radikal texnologik guruhlar ijtimoiy tarmoqlarda algoritmik targ‘ibotni fosh etishga, hukumatlarning botlar orqali norozilikni qanday bostirishini ko‘rsatishga va Twitter algoritmidan norozilik harakatlari mashhurligini oshirishda foydalanishga tobora usta bo‘lib bormoqdalar.

XULOSA

Tadqiqotimiz orqali shuni bilish mumkinki, adolat tushunchasi hech qachon ma’lum bir qolipda o’zgarmas bo‘lib turmagan. U doimo hokimiyat, mavjud tuzumga qarab, madaniy kontekstlarga mos holda talin qilingan va odamlarga har bir davr o’z g’oyalarini, qarashlarini to’g’ri va adolatli deb legitimlashtirishga harakat etilgan. Siyosiy antropologiya bu tushunchaning ortida qanday kuchlar, qanday manfaatlar va qanday nazorat shakllari yotganini aniqlashga yordam beradi.

ADABIYOTLAR RO’YXATI

1. Abu Nasr Farobiy “Fozil odamlar shahri”. – T.: A.Qodiriy nomidagi xalq mersi nashriyoti, 1993. - b.189.
2. Aflotun “Davlat”, “Yangi asr avlodi”, 2015y, 170b.
3. Ernest J. Weinrib (2022) Justice, corrective
4. Michel Foucault “Discipline and Punish” Vintage Books (1995)
5. John Locke “Two Treatises of Government” Cambridge University Press (1988)

6. Nancy Fraser. Justice Interruptus. Routledge (1997)
7. Siyosatshunoslik: oliy o’quv yurtlari talabalari uchun darslik / M.Qirg’izboyev; O’zJOKU. – Toshkent: “Sharq”, 2024. - 39b
8. “The Routledge companion to media and activism”, Typeset in Bembo by Deanta Global Publishing Services, Chennai, India. 2018. P368.
9. <https://www.britannica.com/biography/Robert-Nozick/The-entitlement-theory-of-justice>